

ISSN (o): 3030-3362

N^o 12(21)

27.12.2024

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024
7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Globalashuv jarayonida sun'iy intellektning o'rni

Tursunova Maftuna Bekmurod qizi, Raximova Sayyora Yashin qizi

*Renessans ta'lim universiteti "Axborot texnologiyalari"
kafedrasi assistent o'qituvchilari*

Annotatsiya. Ushbu maqola globalashuv jarayonida sun'iy intellektning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarga ta'sirini o'rganadi. Unda SI texnologiyalarining iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ta'lim va madaniyatni rivojlantirish, xavfsizlik masalalaridagi ahamiyati va ijtimoiy muammolarni hal etishdagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada sun'iy intellektning salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun xalqaro hamkorlik va axloqiy tamoyillarni qo'llash zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, globalashuv, iqtisodiyot, madaniyat, xavfsizlik, ta'lim, kiberxavfsizlik, ekologik monitoring, xalqaro hamkorlik, innovatsiya.

Globalashuv jarayoni insoniyat hayotining barcha jabhalarida ulkan o'zgarishlarni olib kelmoqda. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari global miqyosda asosiy innovatsion vosita sifatida ajralib turadi. SI yangi texnologiyalarni rivojlantirish bilan birga, butun dunyo bo'ylab hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan muhim o'zgarishlarni amalga oshirmoqda. Ushbu maqola sun'iy intellektning globalashuvdagi o'rni, uning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarga ta'siri, shuningdek, xavfsizlik va boshqa masalalardagi rolini chuqur tahlil qiladi.

Sun'iy intellekt va iqtisodiy rivojlanish

Sun'iy intellekt iqtisodiy sohada inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda SI texnologiyalari biznes jarayonlarini optimallashtirishda, resurslardan samarali foydalanishda va yangi mahsulotlarni yaratishda asosiy vositaga aylangan. Xususan:

Ishlab chiqarish va avtomatlashtirish. Sun'iy intellekt asosidagi tizimlar ishlab chiqarish

Received: 21 Dec. 2024

Accepted: 23 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access

article distributed under the

terms and conditions of the

Creative Commons

Attribution (CC BY) license

liniyalarini avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirmoqda. Robotlar va algoritmlar inson omiliga bog'liq bo'lgan xatoliklarni minimallashtiradi va jarayonlarni tezlashtiradi.

Bozor tahlili va prognozlash. Katta ma'lumotlarni (Big Data) tahlil qilish orqali sun'iy intellekt kompaniyalarga bozor tendensiyalarini aniqlash va mijozlar ehtiyojlarini chuqur tushunish imkoniyatini beradi. Bu esa marketing strategiyalarini samarali tashkil etishga yordam beradi.

Raqamli iqtisodiyot. Globallashtirishning muhim qismi bo'lgan raqamli iqtisodiyot sun'iy intellekt orqali tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Elektron tijorat, moliyaviy texnologiyalar (fintech) va onlayn xizmatlar sun'iy intellektning iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyatini ko'rsatmoqda.

Ta'lim va madaniyat sohasidagi yutuqlar

Globallashtirish jarayonida ta'lim va madaniyat sohalarida ham sun'iy intellektning roli tobora ortib bormoqda:

Ta'limdagi yutuqlar. Sun'iy intellekt yordamida masofaviy ta'lim platformalari rivojlanmoqda. Individual o'quv dasturlari yaratish, talabalar uchun moslashtirilgan treninglar o'tkazish va o'qitish sifatini oshirishda sun'iy intellekt katta yordam bermoqda.

Madaniy merosni saqlash. Sun'iy intellekt texnologiyalari tarixiy obidalar va arxeologik yodgorliklarni raqamlashtirish, ularni virtual muhitda qayta tiklash imkoniyatini beradi. Shu orqali madaniy meros global miqyosda kengroq ommaga taqdim etiladi.

Til to'siqlarini bartaraf etish. Sun'iy intellekt asosidagi tarjima dasturlari turli xalqlar o'rtasidagi aloqa va hamkorlikni kuchaytiradi. Bu esa globallashtirishning ijtimoiy va madaniy o'zgarishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ijtimoiy muammolarni hal etish

Sun'iy intellektning ijtimoiy hayotdagi o'rni ham sezilarli darajada oshmoqda. U quyidagi yo'nalishlarda samaradorlikni oshirishga yordam bermoqda:

Sog'liqni saqlash. Diagnostika jarayonlarini avtomatlashtirish, davolash usullarini optimallashtirish va bemorlarning holatini kuzatishda sun'iy intellekt katta yordam bermoqda. Masalan, SI yordamida saraton kabi kasalliklarni erta bosqichda aniqlash imkoniyati mavjud.

Atrof-muhitni muhofaza qilish. Sun'iy intellekt ekologik monitoring tizimlarini rivojlantirish orqali atrof-muhitni muhofaza qilishga hissa

qo'shmoqda. Misol uchun, ekologik xavflarni aniqlash va ularga tezkor javob berish jarayonlari samaradorligini oshirmoqda.

Bandlik muammolari. Garchi sun'iy intellekt ish o'rinlarini qisqartirishi mumkin bo'lsa-da, u yangi kasblarni rivojlantirish va innovatsion iqtisodiyotga hissa qo'shish imkoniyatini ham yaratadi.

Xavfsizlik va xalqaro hamkorlik

Globalashuv jarayonida xavfsizlik masalalari alohida e'tiborga sazovordir. Sun'iy intellekt ushbu yo'nalishda ham o'zining samaradorligini namoyon qilmoqda:

Kiberxavfsizlik. Sun'iy intellekt kiberhujumlarni oldindan aniqlash va ularga qarshi choralar ko'rishda keng qo'llanilmoqda.

Transmilliy jinoyatchilik. Sun'iy intellekt transmilliy jinoyatlarga qarshi kurashda, jumladan, noqonuniy migratsiya, narkotik savdosi va terrorizmga qarshi choralar ishlab chiqishda qo'llanilmoqda.

Xalqaro qurollanish nazorati. Sun'iy intellekt asosidagi monitoring tizimlari davlatlararo kelishuvlarga rioya qilinishini nazorat qilishda yordam beradi.

Xulosa. Globalashuv va sun'iy intellekt bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Ular birgalikda insoniyat hayotining barcha sohalarida innovatsion rivojlanishni ta'minlamoqda. Sun'iy intellektning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalardagi yutuqlari bilan birga, xavfsizlik masalalarida ham muhim rol o'ynashi globalashuv jarayonining kelajakdagi yo'nalishlarini belgilab bermoqda. Shu sababli, sun'iy intellektni barqaror rivojlantirish va undan mas'uliyatli foydalanish global hamkorlikning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education.
2. Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business.
3. Tegmark, M. (2017). *Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence*. Knopf.
4. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
5. Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press.
6. Kaplan, J. (2016). *Artificial Intelligence: What Everyone Needs to Know*. Oxford University Press.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.
